

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA E PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS EM UM FRAGMENTO DE FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL MONTANA

[Ciências Agrárias, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 26/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11326603

Juliana Pinheiro Neves de Souza¹

Lucas Ladeira Barbosa²

Felipe Corrêa Ribeiro³

Gerson Augusto Lourenço Barbosa⁴

Resumo

A Mata Atlântica é conhecida pela sua alta taxa de biodiversidade, sendo o primeiro bioma explorado no país. Tal característica fez com que hoje exista cerca de 12% da sua área natural distribuída em fragmentos dispersos. O objetivo foi realizar um inventário florestal para caracterização da composição florística e análise de parâmetros fitossociológicos de uma Floresta Estacional Semidecidual Montana. A área de estudo se encontra na cidade de Santa Maria do Itabira, Minas Gerais, com uma área total de 9,8 ha. Foram alocadas 10 parcelas amostrais, onde mensurou-se todos os indivíduos com DAP \geq 5 cm. Identificou-se 690 fustes, o equivalente a 1.380 fustes por hectare,

distribuídos em 79 espécies florestais e em 38 famílias, sendo 22 espécies identificadas a nível de gênero e 2 espécies a nível de família. A distribuição de fustes para o fragmento apresentou o modelo exponencial negativo, comumente conhecido como “J invertido”. Análise da estrutura horizontal do fragmento para as 10 espécies mais importantes representam 48,37% do total da floresta, com destaque para a *Tachigali vulgaris* e *Myrcia tomentosa*, com 13,02% e 7,59%, respectivamente. O índice de diversidade para o fragmento foi de 3,64 (H') e 0,83 (J), característica de uma área em estágio médio de regeneração.

Palavras-chaves: Mata Atlântica; estrutura horizontal; estágio de regeneração.

1 Introdução

A Mata Atlântica é considerada o terceiro maior bioma do Brasil, distribuído entre 17 estados, correspondendo inicialmente a 15% do território brasileiro (Martins et. al, 2021). Sua conformação se deve a proximidade com a faixa litorânea brasileira, caracterizado por amplitude climática, alta umidade relativa do ar, precipitações abundantes, intensa luminosidade e, em alguns locais, nevoeiros. Também é observado que o relevo altera as condições estruturais da floresta (Pereira, 2009). Sua biodiversidade é considerada maior que à biodiversidade da Amazônia, apesar de ter um tamanho menor (Morellato; Haddad, 2000).

São integrantes do Bioma Mata Atlântica as formações: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual e; Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, os campos de altitude, os brejos interioranos e os encaves florestais do Nordeste (Brasil & Ambiente, 2006). O processo de urbanização do país se iniciou em áreas de Floresta Atlântica, sendo esse um dos principais motivos para a alteração da paisagem. Por apresentar relevo e solos propícios para agricultura e expansão urbana, a Mata Atlântica é resultado da alta

ocupação territorial e da exploração desordenada dos recursos naturais (Pinto, 2006; Costa, et. al, 2019).

Estima-se que restam apenas 12% da Floresta Atlântica original, distribuída em pequenos fragmentos ao longo da costa litorânea, no interior das Regiões Sul, Sudeste e Nordeste, e áreas no sul dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul (Ribeiro et al., 2009; Fundação SOS Mata Atlântica, 2023). Atualmente é conhecida como uma das regiões hot spot, por abrigar grande biodiversidade e ter reduzido significativamente seu estado original, necessitando de estratégias para conservação da área (Sloan et. al, 2014).

A Fitossociologia permite a realização do diagnóstico qualitativo e quantitativo das florestas, possibilitando o planejamento das ações de gestão ambiental, desde o manejo florestal e até a recuperação de áreas degradadas. Para tal, esse estudo consiste na coleta e na análise de dados, que permitem definir a estrutura horizontal e vertical, bem como a estrutura dendrométrica de um fragmento florestal específico (Chaves et. al, 2013).

O presente artigo tem como objetivo avaliar um fragmento florestal localizado na cidade de Santa Maria de Itabira, Minas Gerais, compreendendo a caracterização da composição florística e análise de parâmetros fitossociológicos.

2 Material e métodos

2.1 Área de estudo

A área de estudo se encontra na cidade de Santa Maria de Itabira – MG, Brasil. O clima predominante da região é o *Cwa*, um clima subtropical de inverno seco e verão quente. A altitude e temperatura média são 775 metros e 19,9 °C, com uma precipitação anual de 1.535mm por ano (Koopman, et al, 2013). A área total do fragmento é de 9,8ha e se encontra

sob domínio da Mata Atlântica, mais precisamente uma Floresta Estacional Semidecidual Montana.

2.2 Coleta de dados

Demarcou-se as parcelas de campo de forma aleatória, com a ferramenta “Alocação de pontos aleatório”, disponível no *software* QGIS. Esta ferramenta permite alocar pontos aleatórios dentro de um polígono, nesse caso o fragmento amostrado. De forma a evitar o efeito de borda, fator impactante no processo de levantamento de fragmentos, utilizou-se da restrição de distância disponível na ferramenta, onde os pontos estariam distantes de no mínimo 20 metros da borda do fragmento.

As parcelas alocadas são de 20×25 metros, totalizando 500m² amostrados por parcela, sendo a maior dimensão no sentido da declividade.

Demarcou-se 10 parcelas amostrais na área, o que representa uma intensidade amostral de 5,1%. Dentro de cada parcela mensurou-se todos os indivíduos com DAP \geq 5 cm medindo seu CAP por meio de uma fita métrica. Na determinação de altura utilizou-se de uma vara graduada para balizamento. A identificação do indivíduo se deu por meio de suas características morfológicas observadas em campo ou por meio de coleta de exsicatas.

2.3 Análise de dados

A análise da composição florística levou em consideração a diversidade de espécies e famílias presentes no fragmento, além da definição do grupo ecológico de cada espécie. Seguiu-se a divisão proposta por Gandolfi et al., (1995), constantemente utilizada em outros estudos como, Figueiredo et al., (2015) e Callegaro et al., (2015), no qual têm-se o grupo das Pioneiras (Pi), Secundárias Iniciais (SI), Secundárias Tardias (ST) e espécies sem classificação (SC).). Além disso, espécies identificadas somente a nível de gênero ou família podem sofrer classificações mais amplas, como secundárias (S) ou pioneiras e secundárias (P/S), visto a variedade do gênero ou família.

Entre os parâmetros fitossociológicos utilizados utilizou-se da estrutura horizontal, composta por densidade absoluta e relativa, dominância absoluta e relativa, frequência absoluta e relativa e valor de importância, conforme Müller-Dombois e Ellemberg (1974). Também foram utilizados parâmetros fitossociológicos relacionados à diversidade, selecionou-se o Índice de Shannon-Weaver e a Equilíbrio pelo Índice de Pielou, como proposto por Magurran (1988).

3 Resultados e discussão

Mensurou-se 690 fustes, o equivalente a 1.380 fustes por hectare, distribuídos em 79 espécies florestais e em 38 famílias, sendo 22 espécies identificadas a nível de gênero e 2 espécies a nível de família. A família botânica com maior número de espécies foi a Fabaceae e Myrtaceae, com 15 e 6, respectivamente. Entre as espécies mais presentes estão *Myrcia tomentosa* e *Tachigali vulgaris* e com 142 e 124 fustes por hectare, respectivamente.

Tabela 1: Número de fustes total e por hectare, divididos por espécie e por família botânica na área 3

Nome científico	GE	NF total	NF ha⁻¹
Anacardiaceae		1	2
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Pi	1	2
Annonaceae		28	56
<i>Annona cacans</i> Warm.	Pi	13	26

<i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.	Sl	1	2
Annonaceae Juss.	S	2	4
<i>Duguetia lanceolata</i> A.St.-Hil.	Sl	3	6
<i>Xylopia sericea</i> A.St.-Hil.	Sl	9	18
Apocynaceae		5	10
<i>Aspidosperma</i> sp. Mart. & Zucc.	S	4	8
<i>Himatanthus</i> sp. Willdenow	Pi	1	2
Aquifoliaceae		5	10
<i>Ilex</i> sp. L.	S	5	10
Asteraceae		3	6
<i>Eremanthus erythropappus</i> (DC.) MacLeish	Pi	2	4
<i>Vernonanthura divaricata</i> (Spreng.) H.Rob.	Pi	1	2
Bignoniaceae		10	20

<i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.)	ST	3	6
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	SI	7	14
Chrysobalanaceae		12	24
<i>Licania kunthiana</i> Hook.f.	ST	9	18
<i>Licania</i> sp. Aubl.	S	3	6
Clusiaceae		2	4
<i>Tovomitopsis saldanhae</i> Engl.	ST	2	4
Combretaceae		1	2
<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.	Pi	1	2
Connaraceae		34	68
<i>Connarus</i> sp. L.	S	34	68
Ebenaceae		4	8
<i>Diospyros brasiliensis</i> Mart. ex Miq.	SI	4	8
Elaeocarpaceae		2	4

<i>Sloanea retusa</i> Uittien	SI	2	4
Erythroxyloaceae		1	2
<i>Erythroxyllum</i> <i>pelleterianum</i> A.St.-Hil.	SI	1	2
Euphorbiaceae		19	38
<i>Croton</i> <i>floribundus</i> Spreng.	Pi	3	6
<i>Mabea</i> <i>fistulifera</i> Mart.	Pi	1	2
<i>Maprounea</i> <i>brasiliensis</i> A.St. -Hil.	Pi	15	30
Fabaceae		174	348
<i>Swartzia</i> sp. Schreb.	S	34	68
<i>Swartzia</i> sp.2 Schreb.	S	2	4
<i>Albizia</i> <i>polycephala</i> (Benth.) Killip ex Record	Pi	5	10
<i>Andira</i> sp. Lam.	S	1	2

<i>Bauhinia rufa</i> (Bong.) Steud.	SI	4	8
<i>Cassia ferruginea</i> (Schrad.) Schrad. ex DC.	SI	2	4
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf	Pi	2	4
<i>Inga cylindrica</i> (Vell.) Mart.	SI	5	10
<i>Inga edulis</i> Mart.	SI	3	6
<i>Machaerium</i> sp. Pers.	S	21	42
<i>Melanoxylon brauna</i> Schott	ST	14	28
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F.Macbr.	Pi	1	2
<i>Pseudopiptadenia contorta</i> (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima	PiPi	7	14
<i>Stryphnodendron polyphyllum</i> Mart.	Pi	11	22

<i>Tachigali vulgaris</i> L.G.Silva & H.C.Lima	Pi	62	124
Lacistemaceae		2	4
<i>Lacistema pubescens</i> Mart.	SI	2	4
Lamiaceae		10	20
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke	Pi	1	2
<i>Hyptidendron asperrimum</i> (Spreng.) Harley	Pi	7	14
<i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke	SI	2	4
Lauraceae		36	72
<i>Nectandra oppositifolia</i> Nees & Mart.	SI	6	12
<i>Nectandra</i> sp. Rol. ex Rottb.	P/S	28	56
<i>Ocotea</i> sp. Aubl.	S	2	4

Lecythidaceae		2	4
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	ST	2	4
Malvaceae		3	6
<i>Eriotheca candolleana</i> (K.Schum.) A.Robyns	SI	3	6
Melastomatace ae		24	48
<i>Miconia</i> sp. Ruiz & Pav.	P/S	1	2
<i>Miconia</i> sp.2 Ruiz & Pav.	P/S	11	22
<i>Tibouchina</i> sp. Aubl.	P/S	12	24
Moraceae		3	6
<i>Ficus</i> sp. L.	S	2	4
<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.	Pi	1	2
Myrtaceae		183	366
<i>Gomidesia</i> sp. O. Berg	S	3	6

<i>Eugenia florida</i> DC.	Pi	13	26
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	Pi	28	56
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	Pi	71	142
<i>Myrciaria</i> sp. O.Berg	S	9	18
Myrtaceae	S	59	118
Sem família		27	54
Morta		27	54
Nyctaginaceae		1	2
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	SI	1	2
Ocnhnaceae		1	2
<i>Ouratea</i> sp. Aubl.	S	1	2
Primulaceae		7	14
<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	Pi	7	14
Rosaceae		6	12

<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.	SI	6	12
Rubiaceae		13	26
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	SI	6	12
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schlttdl.	SI	7	14
Rutaceae		1	2
<i>Hortia brasiliana</i> Vand. ex DC.	ST	1	2
Salicaceae		20	40
<i>Casearia ulmifolia</i> Vahl ex Vent.	SI	20	40
Sapindaceae		16	32
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	SI	4	8
<i>Cupania</i> sp. L.	P/S	6	12
<i>Diatenopteryx sorbifolia</i> Radlk.	SI	2	4
<i>Matayba elaeagnoides</i>	Pi	4	8

Radlk.			
Sapotaceae		7	14
<i>Chrysophyllum</i> sp. L.	S	2	4
<i>Chrysophyllum</i> <i>flexuosum</i> Mart.	ST	2	4
<i>Pouteria</i> sp. Aubl.	S	3	6
Siparunaceae		2	4
<i>Siparuna</i> sp. 2 Aubl.	S	2	4
Solanaceae		2	4
<i>Solanum</i> <i>leucodendron</i> Sendtn.	SI	2	4
Styracaceae		2	4
<i>Styrax</i> <i>ferrugineus</i> Nees & Mart.	Pi	2	4
Thymelaeaceae		20	40
<i>Daphnopsis</i> <i>brasiliensis</i> Mart.	SI	20	40
Urticaceae		1	2

<i>Cecropia hololeuca</i> Miq.	Pi	1	2
Total Geral		690	1.380

Em que: NF = número de fuste; ha = hectare.

As Fabaceas e Myrtaceae são uma das famílias mais representadas no Brasil, tendo a Floresta Estacional Semidecidual como o tipo de vegetação mais rica (Castuera-Oliveira, et al., 2020). Ambas possuem uma alta diversidade de espécies específica para a região de Florestas Estacionais Semidecíduais, o que faz com que sua presença seja comum na região (Dettke et al., 2018; Aguiar et al., 2021). Uma das possíveis características que auxiliam nessa presença estão associadas a sazonalidade das Fabaceae nas relações com a água (Rundel et al., 2017), o que predomina tal família em diversos estudos de composição florística para a Mata Atlântica (Higuchi et al., 2006; Bira e Lombardi, 2012; Pereira et al., 2018).

As espécies encontradas na área também foram classificadas quanto ao grupo ecológico a qual pertence, buscando entender o estágio de sucessão e como é a composição de espécies na área. As pioneiras são mais presentes, em relação aos demais grupos, entretanto o DAP médio é maior para as espécies secundárias tardias, essas que são as espécies mais longevas nas florestas naturais. A presença de espécies identificadas a nível de gênero e família dificultou a definição dos grupos ecológicos das mesmas, sendo classificadas em P/S (pioneira/secundária) ou S (secundária). Mesmo com a grande presença de pioneiras, as secundárias iniciais e tardias também possuem relevância na floresta, impactando em sua estrutura e composição.

Tabela 2: Classificação dos grupos ecológicos em número de fustes e DAP médio para o fragmento

GE	NF.ha⁻¹	DAP médio
-----------	---------------------------	------------------

P/S	116	8,35
Pi	576	11,29
S	378	8,80
SI	244	9,49
ST	66	13,70
Total	1380	10,16

Em que: Vol. = volume; ha = hectare; DAP = diâmetro a altura do peito; NF = número de fuste.

A presença de espécies do grupo das pioneiras normalmente está associada a áreas em estágio inicial de sucessão, principalmente em fragmentos que sofrem com o efeito de borda (Tabarelli et al., 2010; Thier e Wesenberg, 2016). Além disso, as espécies pioneiras são mais tolerantes a estresses ambientais, do que as não-pioneiras, o que eleva sua presença em fragmentos em tal circunstância, quando comprado há uma floresta mais madura (Santos-Silva et al., 2016; Brandão et al., 2017). Este grupo ecológico também é reconhecido pela sua maior taxa de sobrevivência e alto potencial de incremento de carbono, o que pode indicar potencial para projetos de compensação de carbono (Junior et al., 2019).

A distribuição diamétrica dos fustes do fragmento explica parte das características das florestas nativas. Na área observou-se uma distribuição exponencial negativa, comumente conhecida como “J invertido”. Essa distribuição se caracteriza por ter um maior número de fustes nas primeiras classes diamétricas, diminuindo de acordo com que aumenta o tamanho das classes (Figura 1). A presença de fustes na primeira classe diamétrica (5-10cm) é altamente representativa, com 906 fustes por hectare dos 1.380 fustes por hectare do fragmento. Destaca-se ainda a presença de fustes na classe diamétrica 45-50cm, maior classe entre as 3 áreas inventariadas.

Figura 1: Distribuição diamétrica do número de fuste por hectare na área 3.

A distribuição diamétrica do número de fustes no formato exponencial negativo é uma característica de florestas naturais, principalmente quando não há perturbação no fragmento (Rubin et al., 2006; Oliveira et al., 2018). Esse padrão é constantemente encontrado em remanescentes de Mata Atlântica, visto a impossibilidade de manejo desse respectivo bioma (Cola et al., 2022).

De acordo com a análise da estrutura horizontal do fragmento as 10 espécies mais importantes representam 48,37% do total da florestal, com destaque para a *Tachigali vulgaris*, *Myrcia tomentosa* e Myrtaceae, com 13,02%, 7,59% e 4,66%, respectivamente.

Tabela 3: Estrutura horizontal do fragmento com destaque para as 10 espécies com maior valor de importância

Espécie	DR (%)	DoR (%)	FR (%)	IVI (%)
<i>Tachigali vulgaris</i>	10,53	26,90	1,63	13,02

<i>Myrcia tomentosa</i>	11,62	6,25	4,89	7,59
Myrtaceae	8,35	3,45	2,17	4,66
<i>Connarus</i> sp.	4,36	6,20	2,72	4,42
<i>Swartzia</i> sp.	4,90	2,66	4,35	3,97
<i>Myrcia splendens</i>	4,17	3,41	3,26	3,62
<i>Nectandra</i> sp.	3,99	3,34	3,26	3,53
<i>Melanoxylon brauna</i>	2,00	4,83	2,17	3,00
<i>Machaerium</i> m sp.	3,63	1,93	2,17	2,58
<i>Daphnopsis brasiliensis</i>	2,36	1,97	1,63	1,99
Sub-total	55,90	60,94	28,26	48,37
Demais espécies	44,10	39,06	71,74	51,63
Total	100	100	100	100

Em que: DoR (%) = dominância relativa; DR (%) = densidade relativa; FR (%) = frequência relativa; IVI(%) = índice de valor de importância.

Os fatores associados à análise da estrutura horizontal (densidade, dominância e frequência) são fortemente influenciados pelo gradiente de desenvolvimento florestal, onde quão mais madura for o fragmento, mais

diverso e menos concentrado será sua estrutura horizontal (Augusto et al., 2000). Quando comparado a outros estudos, a importância das 10 principais espécies apresentam uma característica de estágio médio de sucessão, corroborado também pelo predomínio de espécies pioneiras (Corrêa et al., 2014).

O destaque para a *Myrcia tomentosa* pode estar relacionado a presença de frutos carnosos que são consumidos por animais frugívoros, o que pode auxiliar na propagação da espécie, além disso a espécie endêmica da Mata Atlântica, o que auxilia na sua adaptabilidade específica para o bioma (Tabarelli et al., 1999; Amorim e Alves, 2012). Da mesma forma, o gênero *Tachigalis* são restritos as florestas tropicais, o que pode influenciar na sua predominância em fragmentos da Mata Atlântica, além de ser um gênero com potencial madeireiro (Huamantupa-Chuquimaco et al., 2021).

Os índices de diversidade florística são importantes ferramentas para análise da dinâmica e distribuição de espécies em uma área, e cada índice tem um diferente objetivo como também interpretação do seu resultado. O Índice de Shannon-Weaver (H') apresentou valor de 3,64 para o fragmento, enquanto a equabilidade de Pielou ficou em 0,83.

Os valores encontrados para o Índice de Shannon são semelhantes aos encontrados por Quiqui et al., (2007), em uma floresta anteriormente manejada e por Freitas et al., (2017), que fez o levantamento em uma área em estágio inicial para a médio de renegeração. Tais comparações permitem inferir que o fragmento se encontra entre o estágio inicial a médio de regeneração. O mesmo equivale à Equabilidade de Pielou, que ainda que seja alto (0,83 de 1), é relativamente baixo quando comparado a fragmento em estágios avançados de regeneração.

3 Conclusão

No fragmento florestal localizado na cidade de Santa Maria de Itabira, Minas Gerais, caracterizado como Mata Atlântica, foram encontradas 79

espécies florestais, com destaque para *Tachigali vulgaris*, seguido da *Myrcia tomentosa*, quanto seu valor de importância. O índice de diversidade para o fragmento foi de 3,64 (H') e 0,83 (J), característica de uma área em estágio médio de regeneração.

4. Referências

AGUIAR, Jéssica Thalheimer de; HIGUCHI, Pedro; SILVA, Ana Carolina da. Climatic niche determines the geographic distribution of Myrtaceae species in Brazilian subtropical Atlantic Forest. **Revista Árvore**, v. 45, p. e4501, 2021. <https://doi.org/10.1590/1806-908820210000001>.

AMORIM, Bruno S.; ALVES, Marccus. Myrtaceae from lowland Atlantic Forest areas in the state of Pernambuco, Northeastern Brazil. **Phytotaxa**, v. 40, n. 1, p. 33-54, 2012. <https://doi.org/10.11646/PHYTOTAXA.40.1.6>.

ATLÂNTICA, F. S. M. (2023). Retirado de: <https://www.sosma.org.br/>. Acesso em: 10 de maio de 2024.

AUGUSTO, André; TABANEZ, Jacinto; VIANA, Virgilio Maurício. Patch structure within Brazilian Atlantic forest fragments and implications for conservation I. **Biotropica**, v. 32, n. 4b, p. 925-933, 2000.

BIRAL, Leonardo; LOMBARDI, Julio Antonio. Flora vascular da mata da Pavuna, Botucatu, SP, Brasil. **Rodriguésia**, v. 63, p. 441-450, 2012.. <https://doi.org/10.1590/S2175-78602012000200016>.

BRANDÃO, S., BULBOVAS, P., LIMA, M., & DOMINGOS, M. Biochemical leaf traits as indicators of tolerance potential in tree species from the Brazilian Atlantic Forest against oxidative environmental stressors. **Science of the total environment**, v. 575, p. 406-417, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.006>.

Brasil, & Ambiente, M. D. M. (2006). Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.

Presidência da República, Casa Civil. In Subchefi a para Assuntos Jurídicos.

CASTUERA-OLIVEIRA, Luciene; OLIVEIRA-FILHO, Ary Teixeira de; EISENLOHR, Pedro V. Emerging hotspots of tree richness in Brazil. **Acta Botanica Brasilica**, v. 34, p. 117-134, 2020. <https://doi.org/10.1590/0102-33062019abb0152>.

CHAVES, A. D. C. G., DE SOUSA SANTOS, R. M., DOS SANTOS, J. O., DE ALBUQUERQUE FERNANDES, A., & MARACAJÁ, P. B. A importância dos levantamentos florístico e fitossociológico para a conservação e preservação das florestas. **Agropecuária Científica no Semiárido**, v. 9, n. 2, p. 43-48, 2013. <https://doi.org/10.30969/acsa.v9i2.449>

COLA, R., BRANDÃO, C., LONGHI, R., LANA, M., & SILVA, L. Forest Structural analysis of a seasonal semideciduous área in the northeast Brazil.

Dimension Tree, v.09, e022003, 2022.

<https://doi.org/10.55746/treed.2022.07.003>.

CORRÊA, L., CARDOSO-LEITE, E., ACD, C., COELHO, S., KORTZ, A., FNJ, V., & KOCH, I. Estrutura, composição florística e caracterização sucessional em remanescente de Floresta Estacional Semidecidual no Sudeste do Brasil.

Revista Árvore, v. 38, p. 799-809, 2014. <https://doi.org/10.1590/S0100-67622014000500004>.

COSTA, Adriana; GALVÃO, Amanda; DA SILVA, Lucas Gonçalves. Mata Atlântica brasileira: análise do efeito de borda em fragmentos florestais remanescentes de um hotspot para conservação da biodiversidade. **Revista GEOMAE**, v. 10, n. 1, p. 112-123, 2019.

DETTKE, G., CRESPIÃO, L., SIQUEROLO, L., SIQUEIRA, E., & CAXAMBU, M. Floristic composition of the seasonal semideciduous forest in southern Brazil: Reserva Biológica das Perobas, state of Paraná. **Acta Scientiarum. Biological Sciences**, v. 40, p. 1-14, 2018..

<https://doi.org/10.4025/ACTASCIBIOLSCI.V40I1.35753>.

FREITAS, W. K., MAGALHAES, L. M. S., & VIVES, L. R. Floristic, diversity and spatial distribution of tree species in a dry forest in Southern Brazil. **Applied Ecology and Environmental Research**, v. 15, n. 1, p. 511-524, 2017.

HIGUCHI, P., REIS, M., REIS, G., PINHEIRO, A., SILVA, C., & OLIVEIRA, C. Composição florística da regeneração natural de espécies arbóreas ao longo de oito anos em um fragmento de floresta estacional semidecidual, em Viçosa, MG. **Revista Árvore**, v. 30, p. 893-904, 2006.
<https://doi.org/10.1590/S0100-67622006000600004>.

HUAMANTUPA-CHUQUIMACO, I., LIMA, H., CARDOSO, D., VEGA, D., & LUZA-VICTORIO, M. Sinopsis taxonómica, ecológica y etnobotánica del género *Tachigali* Aubl. (Leguminosae) en la región del Cusco, Perú. **Q'EUÑA**, v. 7, n. 1, p. 7-30, 2016. <https://doi.org/10.51343/RQ.V7I1.458>.

JUNIOR, V., JACOVINE, L., TORRES, C., ALVES, E., PAIVA, H., CRUZ, R., & ZANUNCIO, J. Early assessment of tree species with potential for carbon offset plantations in degraded area from the southeastern Brazil. **Ecological indicators**, v. 98, p. 854-860, 2019.
<https://doi.org/10.1016/J.ECOLIND.2018.12.004>.

MARTINS, F., WEBER, C., NEPPEL, G., JUNQUEIRA, M., OLIVEIRA, R., & CIDADE, F. Mata Atlântica: Da formação original à fragmentação e o atual estado de conservação em Santa Catarina. **Estrabão**, 2(1), 188–191, 2021.
<https://doi.org/10.53455/re.v2i.45>.

MORELLATO, L. Patrícia C.; HADDAD, Célio FB. Introduction: The Brazilian Atlantic Forest 1. **Biotropica**, v. 32, n. 4b, p. 786-792, 2000.
<https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2000.tb00618.x>.

OLIVEIRA, T., SCHMITZ, R., CAMAÑO, J., CORTE, A., & SANQUETTA, C. (2018). Behavior of the diametric distribution of ecological groups in a Mixed Ombrophilous Forest fragment. <https://doi.org/10.5380/RF.V48I3.56466>.

PEREIRA, A. B. Mata Atlântica: uma abordagem geográfica. **Nucleus**, 6(1), 1-27, 2009.

PEREIRA, I., RIOS, J., VALE, V., GOMES-KLEIN, V., CONEGLIAN, A., & ROCHA, E. (2018). Forest Structure and the Species Composition of the Parque Estadual Mata Atlântica, Located in Goiás State, Brazil. **International journal of ecology**, v. 2018, p. 1-9, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/1219374>.

PINTO, L. P., BEDÊ, L., PAESE, A., FONSECA, M., PAGLIA, A., & LAMAS, I. Mata Atlântica Brasileira: os desafios para conservação da biodiversidade de um hotspot mundial. **Biologia da conservação: essências. São Carlos: RiMa**, p. 91-118, 2006.

PINTO, L. P., BEDÊ, L., PAESE, A., FONSECA, M., PAGLIA, A., & LAMAS, I. The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. **Biological conservation**, v. 142, n. 6, p. 1141-1153, 2009. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.02.021>.

Quiqui, E., Martins, S., Silva, I., Borghi, W., Silva, O., Sakuragui, C., & Pacheco, R. Estudo fitossociológico de um trecho da floresta estacional semidecidual em Diamante do Norte, Estado do Paraná, Brasil – 298. **Acta Scientiarum-agronomia**, 29, 283-290, 200. <https://doi.org/10.4025/ACTASCIAGRON.V29I2.298> .

RIBEIRO, MC, METZGER, JP, MARTENSEN, AC, PONZONI, FJ, & HIROTA, MM. The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. **Biological conservation**, v. 142, n. 6, p. 1141-1153, 2009. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.02.021>.

RUBIN, Benjamin D.; MANION, Paul D.; FABER-LANGENDOEN, Don. Diameter distributions and structural sustainability in forests. **Forest Ecology and Management**, v. 222, n. 1-3, p. 427-438, 2006.. <https://doi.org/10.1016/J.FORECO.2005.10.049>.

RUNDEL, Philip W.; BOONPRAGOB, Kansri; PATTERSON, Mark. Seasonal water relations and leaf temperature in a deciduous dipterocarp forest in Northeastern Thailand. **Forests**, v. 8, n. 10, p. 368, 2017.
<https://doi.org/10.3390/F8100368>.

SLOAN, S., JENKINS, C., JOPPA, L., GAVEAU, D., & LAURANCE, W. Remaining natural vegetation in the global biodiversity hotspots. **Biological Conservation**, v. 177, p. 12-24, 2014.
<https://doi.org/10.1016/J.BIOCON.2014.05.027>.

TABARELLI, Marcelo; MANTOVANI, Waldir; PERES, Carlos A. Effects of habitat fragmentation on plant guild structure in the montane Atlantic forest of southeastern Brazil. **Biological conservation**, v. 91, n. 2-3, p. 119-127, 1999. [https://doi.org/10.1016/S0006-3207\(99\)00085-3](https://doi.org/10.1016/S0006-3207(99)00085-3).

TABARELLI, M., AGUIAR, A., GIRÃO, L., PERES, C., & LOPES, A. (2010). Effects of pioneer tree species hyperabundance on forest fragments in northeastern Brazil. **Conservation Biology**, v. 24, n. 6, p. 1654-1663, 2010.
<https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2010.01529.x>.

THIER, Oliver; WESENBERG, Jens. Floristic composition and edge-induced homogenization in tree communities in the fragmented Atlantic rainforest of Rio de Janeiro, Brazil. **Tropical Conservation Science**, v. 9, n. 2, p. 852-876, 2016. <https://doi.org/10.1177/194008291600900217>.

¹Mestranda em Ciência Florestal – Departamento de Engenharia Florestal/Universidade Federal de Viçosa, 36570-900, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. E-mail: julianapinheironevess@gmail.com

²Mestrando em Solos e Nutrição de Plantas, Departamento de Solos/Universidade Federal de Viçosa, 36570-900, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Email: lucasbarbosa25@gmail.com

³Doutorando em Ciência Florestal – Departamento de Engenharia Florestal/Universidade Federal de Viçosa, 36570-900, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. E-mail: feliperibeiroenf@gmail.com

⁴Mestre em ciência Florestal – Departamento de Engenharia Florestal/Universidade Federal de Viçosa, 36570-900, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. E-mail: barbosagerson93@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

[xpediente](#) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!